

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

2-SON 1(6)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский.

Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian.

The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №2
Vol.1, Iss.2, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abdusalil Abduljalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich,

Farg'ona politexnika instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Sotvoldiyev Xusniddin, Abdurahimova Mubiynaxon Ikrom qizi, Алгоритмы синтеза адаптивных систем управления нестационарными системами при неполной информации	6-12
Лазарева Марина Викторовна, Порубай Оксана Витальевна, Оптимизация режимов работы объектов возобновляемой энергетики для обеспечения энергией сельского хозяйства	13-23
Bozarov Vaxromjon Ilxomovich, TRIGONOMETRIK VAZNLI OPTIMAL KVADRATUR FORMULALARNI KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI TASVIRLARINI QAYTA TIKLASHGA TATBIQI	24-27
Saidov Mansurjon Inomjonovich, Fisher statistikasida markaziy limit teoremlardan foydalanish	28-34
Saidkulov E.A., ZARAFSHON DARYOSINING FARKTAL XUSUSIYATLI TARMOQLARINI QURISH	35-40
Бозоров Алишер Ганишер угли, Метод диагностики по характеристической частоте АБ(аккумуляторных батарей)	41-45
Daliyev B. S., Sobolevning fazosida Abel umumlashgan integral tenglamasini yechish uchun optimal koeffitsiyentlar va optimal kvadratur formulaning normasi	46-53
Nurjanov Furqatbek Reyimberganovich, SUNIY INTELLEKT USULLARI YORDAMIDA TASVIRDAN SHAXSNING YUZ TASVIRI JOYLASHGAN SOHASINI TOPISH ALGORITMLARI	54-60
Boyquziyev Ilxom Mardanoqulovich, Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich, Axadova O'g'ilo' Chorshanbi qizi, RSA shifrlash algoritmining maxfiy kalitini aniqlash algoritmi	61-67
Sharifjanova Nilufar Muratjanovna, Yakubov Maksadhon Sultaniyazovich, Nurilla Ergashvaevich Mahamatov, ALGORITHM FOR LOCAL LOOP OPTIMIZATION OF MULTISTAGE FLOTATION PROCESSES	68-75
Rashidov Akbar Ergash o'g'li, Axatov Akmal Rustamovich, Nazarov Fayzullo Maxmadiyarovich, ICHKI TAQSIMLASH MEXANIZMIDA MA'LUMOTLAR OQIMLARINI BOSHQARISH ALGORITMI	76-82
Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, INFORMATIV BELGILAR FAZOSIDA TIMSOLLARNI TANIB OLISH VA ULARNI SHAKLLANTIRISH ALGORITMI	83-86
Kuvandikov Yokub Tursunbayevich, KULTIVATOR O'QYOYSIMON PANJALARINING YEYILISHINI O'RGANISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	87-90
Горовик Александр Альфредович, Лазарева Марина Викторовна, Моделирование алгоритмов взаимодействия обучаемого с обучающими курсами	91-100
Yakubov Maqsadxon Sultaniyazovich, Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich, FARG'ONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI UCHUN AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMINI MATEMATIK MODEL VA ALGORITMLASH JADVALINI REJALASHTIRISH VAZIFALARI	101-108
Мелиев Фарход Фаттоевич, Мелиев Фатто Мухаммадиевич, Обнаружения объектов на гистологических изображениях на основе сопоставления шаблонов	109-113
Sharibayev Nosirjon Yusubjanovich, Kayumov Ahror Muminjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMALARINING STRUKTURASINI KOMPYUTER KO'RISH TEXNIKASI ASOSIDA TASNIFLASH	114-118
Mirzakarimov Baxtiyor, Mamadalieva Lola, Xayitov Azizjon, DEVELOPMENT OF A HYBRID ENERGY COMPLEX WITH MICRO-HYDRO AND SOLAR POWER IN UZBEKISTAN	119-123
Turakulov Otabek Xolmirzayevich, Mamaraufov Odil Abdixamitovich, Do'z'tmuxeammedova Munira Farxodovna, IJTIMOY MEDIA STRUKTURALANMAGAN MATNLI MA'LUMOTLARINI QAYTA ISHLASHDA TASNIFLASH MASALASI	124-128
Xalilov Muxammadmuso Muxammadyunosovich, Dalibekov Lochinbek Rustamovich, Murodullayeva Rayxona Abduraxmon qizi, OPTIK TOLALARDA SIGNALLARNI YO'QOLISHINI OLDINI OLISH VA AXBOROT XAVFSIZLIGI TA'MINLASH	129-131
Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, NEFTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARI FAOLIYATI BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	132-139
Umarov Xasan Abdullayevich, INTERPOLYATSIYA MASALALARINI YECHISH VA TAHLIL QILISHDA LAGRANJ USULI	140-142
Abduraxmanov Ravshan Anarbayerovich, TASVIR GISTOGRAMMALARINING TAHLILI VA STATISTIK MA'LUMOTLARI	143-145
Логинов Павел Викторович, Акбаров Нодирбек Аскаралиевич, Хамидов Саиджон Собитжон угли, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЕ ГРУНТОВ	146-151
Rayimjonova O. S., Nurdinova R. A., BOSHQARISH VA NAZORAT QILISH SISTEMALARI UCHUN ISSIQLIK O'ZGARTIRGICHLARNI TADQIQ QILISH	152-157
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oi'pova Xumora Qobiljon qizi, Abdurasulova Dilnoza Botirali qizi, QO'LYOZMA TASVIR BELGILARINIG NEYRON TARMOQLAR ORQALI TAQQOSLANISHI	158-161
Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMLARI YORDAMIDA NEFTNI REKTIKATSIYA JARAYONINI BOSHQARISH	162-168
Kurbanov Abduraxmon Alishboyevich, INSON TANASI HARAQATLARINI TAHLIL QILISHDA ZAMONAVIY MODELLAR VA ALGORITMLARNI QO'LLASHNI O'RGANISH	169-175
Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, PAXTANI BIRLAMCHI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA KUCHLI ELEKTROSTATIK MAYDONLARNI YARATISH UCHUN MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATI	176-180
Mirzayev Jamshid Boymurodovich, KORXONA VA TASHKILOTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULLARINI TAHLILI	181-184
Jo'rayev Mansurbek Mirkomilovich, Nozik sug'orish tizimlari monitoring qilishda ma'lumotlarni uzatish texnologiyalar tahlili	185-188

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Sattarov Maxammadjon Fozil o'g'li, SOG'LIQNI SAQLASHNI AVTOMATLASHTIRISH: BEMOR TAJRIBASINI YAXSHILASH YO'LI	189-195
Husniya Akhmedova, ORGANIZATION OF WORD SEARCH IN UZBEK TEXTS BASED ON BOYER-MOORE-HORSPPOOL ALGORITHM	196-201
Shamsiev Kalibek Saribaevich, Oybek Bektoshev Qosimjon ug'li, SIKLON REJIM KO'RSATGICHLARINING SAMARADORLIKGA TA'SIRINI O'RGANISH NATIJALARI	202-205
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuxratjon qizi, CHIZIQLI VA AFFIN MODELLARI YORDAMIDA SENSORLAR TAHLIL QILISH	206-209
Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna ISSIQLIK ENERGETIKA OBYEKTLARINING TEXNOLOGIK PARAMETRLARINI NORAVSHAN-MANTIQIY BOSHQARISH MODELLARINI ISHLAB CHIQUV	210-219
Якубов Максадхан Султаниязович, Хошимов Баходиржон Муминжонович, Узаков Бархаётжон Мухаммадиевич, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕКТИФИКАЦИИ НЕФТИ	220-228
Sattarov Nosirbek Abdulhodi o'g'li, Jo'rayev To'xtamurod Ixvoljon o'g'li, Sadikova Munira Alisherovna, TASVIR KONRASTINI KUCHAYTIRISH ALGORITMLARI	229-231
Исроилов Шаробиддин Махаммадюсуфович, Набиев Исқандар Фарходжон ўғли, К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПРОЦЕССА ДИФФУЗИИ КОНТАКТНОЙ ДОРОЖКИ НАГРЕВА АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА	232-236
Садикова Мунира Алишеровна, Зиятдинов Марсель Ринатович, ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ	237-241
Okhunov Dilshod Mamatjonovich, Okhunov Mamatjon Xamidovich, Muminov Kamolkhon Ziyodjon ugli, Muhtoriddinov Muhammad Yusuf Temirhon ugli, THE CONCEPT OF MARKETING AT IT INDUSTRY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY	242-248
Камилов Мирзаян Мирзаахмедович, Худайбердиев Мирзаакбар Хаккулмирзаевич, Алимжанова Ойимбуш Собиржон кизи, Процесс моделирования спроса на товары с использованием алгоритмов машинного обучения	249-254
Radjabov Sobirjon Sattorovich, Dadaxanov Musoxon Xoshimxonovich, Mardiyev Azamat Shakar o'g'li, QO'LYOZMA MATNI TASVIRI SIFATINI OSHIRISHNING SAMARALI ALGORITMINI TANLASH	255-260
Yuldasheva Nafisa Salimovna, SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH TIZIMINING ASOSIY MASALALARI	261-267
Nishanov Akram Xasanovich, Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, BELGILAR ASOSIDA QOVUN NAVLARINI XUDUDLAR BO'YICHA TASNIFLASH MASALASI, UNING MATEMATIK IFODALANISHI VA ALGORITMI	268-273
Мирзаева Малика Бахадировна, Сулейманов Анвар Аскарлович, К АНАЛИЗУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ	274-280
Керимов Комил Фикратович, Азизова Зарина Ильдаровна, Анализ трафика сети с применением алгоритмов машинного обучения в автоматизированной информационной системе быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности и фильтрации трафика сети	281-285
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Azamxonov Bahodir Saitekamolxonovich, Nabiyev Iskandar Farxodjon ugli, TEORETICHESKIE OSNOVY ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ ФИЛЬТРА КАЛМАНА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК В АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ	286-290
Djabbarov Dilshod Turdikulovich, Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, VIDEO TASVIRLARDA INSON KO'ZLARINI ANIQLASH UCHUN CHUQUV O'RGANISH ALGORITMLARIDAN FOYDALANISH	291-295
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, OB-HAVO SHAROITLARINING YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARIGA TA'SIRINI ANIQLASHNING ANALITIK TAXLILI	296-300
Tojjeva Feruza, Xamdamiyev Utkir, MACHINE LEARNING ALGORITHMS ANALYSIS FOR NETWORK TRAFFIC CLASSIFICATION	301-305
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, AQLLI SVETOFOR TIZIMINI LOYIHALASH	306-310
Baxtiyor Mirzakarimov Abdusolomovich, Sidiqov Azizbek Abdullo o'g'li, O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI TZIMIDAGI TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR MA'LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI	311-317
Komilov Abdullajon Odiljon o'g'li, Nur diodlarining ulanish sxemalari va ishlash rejimlari	318-321
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Samatova Zarnigor Nematovna, KIBER XAVFSIZLIK MUAMMOLARI VA UNI TA'MINLASH USULLARI	322-326
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, ISHLAB CHIQUV KORXONALARIDA PAST MALAKALI ISHCHILAR VA ROBOTLAR O'RTASIDAGI FARQLARNI TAHLIL QILISH	327-329
Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Real-Time Moving Object Detection from Video Streams in Python: Techniques and Implementation	330-335
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Ermatova Zarina Qakhramonovna, Enhancing Clarity with Techniques for Recognizing Blurred Objects in Low Quality Images Using Python	336-340

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЕ ГРУНТОВ

Логинов Павел Викторович,

Доктор философии (PhD) по физико-математическим наукам,
Старший научный сотрудник, ИМСС АН РУз
e-mail: lopavi88@mail.ru

Акбаров Нодирбек Аскаралиевич,

Младший научный сотрудник, ИМСС АН РУз
e-mail: nodirbek0086@mail.ru

Хамидов Саиджон Собитжон угли,

Базовый докторант, НИУ «ТИИИМСХ»
e-mail: saidjon.xamidov92@gmail.com

Аннотация. Грунты проявляют упругие свойства при нагрузках до 0.1-0.3 МПа. С увеличением нагрузки проявляются вязкие, пластические и нелинейные свойства грунтов. Нелинейные свойства грунтов возникают из-за микро-разрушения его структуры при сжатии. В результате изменяются физико-механические характеристики грунта, такие как плотность, модуль деформации, коэффициент Пуассона и т.д. В работе из результатов экспериментов по сжатию суглинка, полученных другими авторами, определены изменения модуля деформации грунта. Приведены результаты экспериментов по сжатию образцов глин. Из результатов их обработки определены значения модуля деформации грунта (суглинка). Получено численное решение нелинейного уравнения состояния (закон деформирования) грунта при известных из эксперимента значениях деформации и определены модуль деформации глины. Сравнение значений модулей деформации полученных из результатов эксперимента и численных расчетов, показала хорошее совпадение результатов.

Ключевые слова: грунт, модули деформации, численное моделирование, математическая модель, закон деформирования

Введение. Изучению деформации глин посвящено множество работ. В [1] Григорьяном проведена большая работа по экспериментальной базе изучения напряженно-деформированного состояния грунтов. Рыковым и Скобеевым в [2] измерялись напряжения в грунтах при кратковременных нагрузках. В целом авторами проводилось большое количество экспериментов с различными типами грунтов, в том числе и глинами. Но численный анализ не проводился в связи с техническими ограничениями. В этой же связи не проводилось изучение модулей деформации грунтов. Изучению модулей деформации грунтов посвящены работы [3-10]. В них авторами приводятся экспериментально-теоретический метод определения механических характеристик грунтов при нагружении, анализ

экспериментальных результатов переменных модулей деформации. В [3,6] из результатов лабораторных экспериментов определены предварительные значения механических характеристик грунтов. Сравнением результатов эксперимента с численным решением при разных значениях механических характеристик грунта определяются уточненные значения этих характеристик, являющихся параметрами упруго-вязкопластической модели Г.М. Ляхова. В [4] на основании результатов экспериментов, приведенных в научной литературе, определены изменения модуля деформации грунтов в зависимости от величин деформации сжатия. В [5,7,8,9,10] приводятся результаты по обработке экспериментов для суглинков и глин в рамках их нелинейного деформирования. Анализ свойств

грунтов необходим при проектировании, строительстве и эксплуатации подземных сооружений, таких как трубопроводы [11-13]. В [11] показано, что наибольшие продольные напряжения в подземном трубопроводе возникают на участках, близких к его соединению с грунтом. При решении задач надежности подземных магистральных трубопроводов при сейсмическом воздействии в первую очередь необходимо учитывать динамическое напряженно-деформированное состояние грунта в окрестности трубопровода [12], что показывает актуальность и востребованность изучения свойств грунтов. В [13] представлено численное решение задачи определения продольных напряжений в подземных упругих трубопроводах с учетом волновой теории (одномерная постановка) и жесткости окружающего грунта. В [14] динамические испытания сухой глины были проведены с целью выявления параметров грунтовой среды модели С.С. Григоряна. Для исследования динамической прочности на сжатие при одноосном напряжении в образцах эксперименты проводились на установке ПГ-20. По результатам этих экспериментов определена прочность глины на сжатие при различных скоростях деформации, получены диаграммы деформирования, кривые сжимаемости и зависимости предела текучести от давления. Анализ результатов [14] показал, что скорость деформации практически не влияет на ход диаграмм деформирования и кривых сжимаемости исследуемого грунта. Прочность исследуемого грунта на сдвиг подчиняется закону Мора-Кулона как при нагружении, так и при разгрузке. По результатам экспериментов получены параметры математической модели С.С. Григоряна для сухой глины. С помощью этой модели смоделирован процесс деформации образца в условиях, соответствующих реальному эксперименту. Получено хорошее согласие численных и экспериментальных результатов. В [15] испытания сухой глины проводились в одноосном напряженном состоянии на экспериментальной установке, реализующей метод расщепленного

стержня Хопкинсона. По результатам этих экспериментов определена прочность глины на сжатие как важный элемент модели почвенной среды С.С. Григоряна. Кроме того, параметры этой модели определяются по результатам экспериментов по модифицированному методу Кольского с образцом, заключенным в жесткую клетку. Для проверки модели грунтовой среды были проведены специальные эксперименты по проникновению бойка с коническими наконечниками в сухую глину в перевернутой постановке. Используя эту идентифицированную модель было проведено численное моделирование проникновения в глину в условиях, аналогичных тем, которые проводились в обратных экспериментах. Сравнение результатов физических и численных экспериментов показало их удовлетворительное согласие при коэффициенте сухого трения 0,5. В [16] представлены результаты экспериментального исследования и численного моделирования динамического деформирования сухой глины при скоростях деформации $\sim 10^3 \text{ с}^{-1}$. Основные физико-механические характеристики глины определяли с использованием модифицированного метода Split Hopkinson Pressure Bar для испытаний слабокогезионных сред в жесткой клетке. Три серии экспериментов были проведены при скоростях деформации 1400 с^{-1} , 1800 с^{-1} и 2500 с^{-1} . Максимальные значения реализованных в эксперименте осевых напряжений в глине составили около 400 МПа, а максимальные давления — 250 МПа. По результатам экспериментов построены зависимости осевых напряжений от осевых деформаций, касательных напряжений от давления и давления от объемной деформации (кривые объемной сжимаемости). Отмечается, что сопротивление глины сдвигу хорошо описывается законом Мора-Кулона. Установлено, что полученные диаграммы деформирования практически не зависят от скорости деформации. Показано, что поведение глины при динамических нагрузках существенно нелинейно. На основе полученных

экспериментальных данных была проведена параметрическая идентификация модели деформирования глины в виде определяющего соотношения Григоряна. Проведено численное моделирование процесса деформирования образца в реальных условиях эксперимента. В вычислительном эксперименте поведение глины описывалось выявленной моделью. Было получено хорошее согласие между численными и экспериментальными результатами. В [17] представлен комплексный экспериментально-теоретический подход к исследованию проблемы высокоскоростной деформации мягких грунтовых сред. Этот подход сочетает в себе следующие современные методы динамических испытаний: модифицированный метод Хопкинсона-Кольского, применяемый к образцам среды, содержащимся в держателях, и метод ударных экспериментов на плоских волнах. Получены следующие динамические характеристики песчаных грунтов: кривые ударной адиабаты, кривые объемной сжимаемости и кривые сопротивления сдвигу. Полученные экспериментальные данные использованы для исследования процесса высокоскоростного деформирования в системе разрезного напорного стержня, а определяющие соотношения математической модели Григоряна мягкой грунтовой среды проверены путем сравнения результатов вычислительных и натурных тестовых экспериментов. В [18] динамическое сжатие грунта было исследовано на 85-футовом раздельном стержне Хопкинсона. Посредством измерений как осевых, так и поперечных откликов цилиндрического образца грунта, находящегося в замкнутом пространстве, были определены как объемные, так и девиаторные отклики. Как сухие, так и водонасыщенные образцы глины характеризовались высокими скоростями деформации.

Метод. Из-за эффекта масштаба лабораторные испытания не могут отражать деформацию массива грунта при полевых испытаниях. Однако они могут помочь сэкономить огромные средства. Благодаря изучению

изменения модулей деформации грунта, мы получаем результаты, которые хорошо отражают ситуацию в целом.

Согласно [19] свойства для грунта можно описать математическими уравнениями между тензором напряжений и тензором деформаций, и временем. Эти уравнения получаются из экспериментов. Опыт проводится с учетом процессов, которые происходят в грунте при деформировании. Экспериментальные законы учитывают то, что грунты являются сложными по составу. Результаты опытов показывают неоднородность образцов. Суть в том, что все свойства присущие грунтам имеют учет в экспериментальном законе сжатия, т.е. зависимость $\sigma(\varepsilon)$ отражает это.

В процессе работы над нелинейным деформированием грунтов на основе обобщенной модели стандартно-линейного тела необходимо определить модули деформации и коэффициента внутреннего трения (объемная вязкость) грунта.

Есть два пути. Вначале, следуя [20; 21] нужно сформулировать математическую постановку для нахождения модуля через его компоненты. Конечно сталкиваемся с многими трудностями. Решая их в [20; 21] делаются некоторые упрощения.

Следующий путь, нахождение модулей через экспериментальные диаграммы. Здесь уже все свойства для различных компонентов отражены в самой кривой, изображенной на диаграмме. Этот путь более точен, нежели первый. В связи с этим, мы выбираем второй путь.

Из графика $\sigma(\varepsilon)$ мы можем выразить E_f (фактический модуль деформации) или E (секущий модуль деформации). Для этого воспользуемся зависимостью $\sigma(\varepsilon)$.

Для нахождения E_f , $\sigma(\varepsilon)$ делится на небольшие участки с одним и тем же шагом $\Delta\varepsilon$. Потом находятся $\Delta\sigma$, которые соответствуют $\Delta\varepsilon$ и $E_f = \Delta\sigma / \Delta\varepsilon$. Значение E находится как $E = \sigma / \varepsilon$, где σ и ε – значения напряжения и деформации.

Для описания процесса сжатия грунтов предлагаем математическую модель в виде физически нелинейного закона деформирования типа стандартно линейного тела

$$\frac{d\sigma}{E_D(\varepsilon)dt} + \mu(\varepsilon) \frac{\sigma}{E_S(\varepsilon)} = \frac{d\varepsilon}{dt} + \mu(\varepsilon)\varepsilon \quad (1)$$

Аппроксимируем его в разностном виде

$$\frac{\sigma_{i+1}-\sigma_i}{E_D(\varepsilon_i)\Delta t} + \mu \frac{0.5(\sigma_{i+1}+\sigma_i)}{E_S(\varepsilon_i)} = \frac{\varepsilon_{i+1}-\varepsilon_i}{\Delta t} + 0.5\mu(\varepsilon_{i+1} + \varepsilon_i) \quad (2)$$

$E_S(\varepsilon_i)$, ε_i мы задаем из данных экспериментов, модуль вязкости μ подбираем и принимаем. $E_D(\varepsilon_i) = 2E_S(\varepsilon_i)$.

Задача – корректное нахождение значений этих характеристик грунта с помощью экспериментов. Далее приведены результаты численного решения.

Результаты. Рассмотрим вторую кривую нагрузки с фиг. 47 из работы [1].

Рисунок 1. Вторая кривая с фиг. 47 из работы [1], зависимость напряжения от деформации

Рисунок 2. Изменение модулей деформации глины при нагружении

Рисунок 3. Зависимость напряжения от деформации. В программе использованы 7 точек для расчета

Рисунок 4. Изменение модулей деформации глины при нагружении. В программе использованы 7 точек для расчета

Рисунок 5. Изменение модулей деформации глины при нагружении. В программе использованы 17 точек для расчета

Как мы видим из вышеприведенных графиков, с увеличением количества точек с 7 до 17 мы получаем практически полное совпадение экспериментальных кривых с кривыми полученными из программы. Из опытов можно заметить, что сжатие грунта на установках динамических нагрузений типа УДН-150 или аналогичных – процесс очень непростой. Заметим, что под напряжением σ имеем в виду давление P . Эта необходимо помнить, т.к. $\sigma = -P$. На графиках минус перед σ опущен для простоты. Используя графики по нагружению грунта (экспериментальную), и полученные нами графики, имеется возможность определить величины механических характеристик грунтов.

Заключение. Анализ приведенных результатов показывает, что кривые полностью описывают процесс сжатия грунта. На основе математической модели в виде физически нелинейного закона деформирования типа стандартно-нелинейного тела приведены диаграммы для глины. Метод численного анализа математической модели (2) показывает ее достоверность результатам, полученным экспериментальным путем.

Литература

1. Григорян С.С. Исследования по механике грунтов. Диссертация на соискания ученой степени

доктора физ.-мат. наук. Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 1965. – 620 с.

2. Рыков Г.В., Скобеев А.М. Измерение напряжений в грунтах при кратковременных нагрузках. М.: Наука, 1978. - 168 с.

3. П. В. Логинов, З. Р. Салихова, К. С. Султанов Экспериментально-теоретический метод определения механических характеристик грунтов при динамических нагружениях // Известия Российской Академии Наук. Механика твердого тела 2019, №4, С. 77–94.

4. Sultanov K., Loginov P., Ismoilova S., Salikhova Z. Variable moduli of soil strain // Journal E3S Web of Conferences "Construction the Formation of Living Environment". 2019. Volume 97, Number 04. 8 p.

5. Логинов П.В. Переменные модули деформации суглинков // «Узбекский журнал Проблемы механики», 2021, №2. С.98-107.

6. Султанов К.С., Логинов П.В., Салихова З.Р. Деформационные характеристики грунтов и методы их определения // Журнал «Ирригация и Мелиорация». Ташкент №2 (12). 2018 г. - С.40-43.

7. Логинов П.В. Секущий модуль деформации при разгрузке образцов суглинка // Международная научно-практическая онлайн конференция «Инновационные идеи, разработки в практику: проблемы, исследования и решения», 21 апреля 2021 г., Андижан. – С. 291-293

8. Логинов П.В. Усредненное значение модулей деформации суглинка при нагружении // Международная конференция «Наука и инновации», Сборник научных трудов 2-часть, 26 ноября 2020 г., г. Ташкент. – С 343-346

9. Логинов П.В. Кривые изменения деформационных характеристик глин в рамках их нелинейного деформирования // "Ҳаётий фаолият хавфсизлигини таъминлашда инновацион ёндашув, илмий ишланмалар ва замонавий технологиялар" мавзусидаги ив республика ёш олимлар илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. Ташкент, 28 сентябрь 2022 г. – С. 71-74

10. Логинов П.В. Фактический модуль деформации суглинка при разгрузке // "XXI аср - интеллектуал ёшлар асри" мавзусидаги Республика илмий ва

илмий-назарий анжуман материаллари. Тошкент,
24 апрель 2021 й. – С. 68-70

11. Ismoilova S., Loginov P., Khamidov S., Akbarov
N., Kumakov J.X. Dynamic stress state of underground
pipelines at junctions // IOP Conference Series:
Materials Science and Engineering. 2020. (869). С.
052013.

12. Ismoilova S., Loginov P., Khamidov S., Akbarov
N., Kumakov J. Force properties of longitudinal
interaction of the underground pipeline with soil // IOP
Conference Series: Materials Science and Engineering.
2020. (869). С. 052036.

13. Akbarov Nodirbek, Simulation of behavior of
underground pipeline with soil under seismic impact //
Молодёжь, наука, образование: актуальные
вопросы, достижения и инновации: сборник статей
VII Международной научно-практической
конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и
Просвещение». – 2023. 58-62 с.

14. Balandin V.V. et al. Identification and Verification
of the Soil Medium S. S. Grigoryan's Model for Dry
Clay // Advanced Structured Materials. 2023. P. 13–46.

15. Eremeyev V.A. et al. Experimental study and
numerical simulation of the dynamic penetration into
dry clay // Contin. Mech. Thermodyn. 2023. Vol. 35,
№ 2. P. 457–469.

16. Konstantinov A. et al. Experimental Study and
Identification of a Dynamic Deformation Model of Dry
Clay at Strain Rates up to 2500 s⁻¹ // J. Appl. Comput.
Mech. 2022. Vol. 8, № 3. P. 981-995.

17. Balandin V. V. et al. Dynamic deformation of soft
soil media: Experimental studies and mathematical
modeling // Mech. Solids. 2015. Vol. 50, № 3. P. 286–
293.

18. Luo H. et al. High-Strain Rate Compressive
Behavior of a "Natural Soil" Under Uniaxial Strain
State // Conference Proceedings of the Society for
Experimental Mechanics Series. 2018. P. 87–92.

19. Ильюшин А.А. Труды (1946-1966).
Пластичность. Москва: Физматлит, 2004. – 480 с.

20. Рахматулин Х.А., Сагомоян А.Я., Алексеев
Н.А. Вопросы динамики грунтов. М.: Изд.МГУ.
1964. - 240 с.

21. Ханукаев А.Н. Физические процессы при
отбойке горных пород взрывом. Изд. 2-е. М.:
«Недра», 2014. – 224 с.

